

Механизмы самореализации студентов в волонтерской деятельности

Е. Н. ШУТЕНКО, А. И. ШУТЕНКО, А. Н. МИРОШНИКОВА

АННОТАЦИЯ

Проблема и цель. Для развития современных студентов в качестве компетентных социальных субъектов актуальной выступает проблема активизации их волонтерской работы за счет расширения возможностей их самореализации.

Цель исследования: определить особенности построения волонтерской деятельности, приводящие в действие личностные ресурсы и способности студентов.

Методы исследования. Применялись методы понятийной реконструкции развивающих возможностей волонтерства, анкетирование, метод фокус-групп, контент-анализ, тезаурусный анализ, тестирование по Самоактуализационному тесту (САТ), метод проектов. В опытную работу были вовлечены 184 студента на стадии анкетирования и 96 студентов на стадии тестирования, обучающихся в Белгородском национальном исследовательском университете и Белгородском государственном технологическом университете им В.Г. Шухова (Российская Федерация). Для обработки данных применялись методы параметрической статистики и анализа достоверности различий по t -критерию.

Результаты исследования. Полученные в ходе опросов студентов данные отражали субъективно значимые особенности волонтерской работы, вызывающие их стремление к самореализации. В результате понятийной реконструкции этих данных был сформулирован ряд психологических механизмов самореализации: экспрессивный, инклюзивный, поликонтактный, компаративный, консолидирующий, фасилитационный, познавательный-рефлексивный, ролевой, интенциональный, контемпоральный, трстовый, рискологический, смыслоцентрический, поступковый. Включение студентов в разработку собственных волонтерских проектов было выделено в качестве организационного механизма их самореализации. По результатам тестирования студенты проектного волонтерства в сравнении со студентами событийного волонтерства отличались более высокими показателями самоуважения ($t_{ЭМП}=5,8$), самопринятия ($t_{ЭМП}=5,5$), поддержки ($t_{ЭМП}=5,1$), сензитивности к себе ($t_{ЭМП}=4,8$), представления о природе человека ($t_{ЭМП}=4,3$) и синергии ($t_{ЭМП}=4,1$).

Заключение. Представленные механизмы самореализации студентов в сфере волонтерства не имеют понятийных аналогов в исследованиях и в своей совокупности дают развернутую картину условий их самореализации в этой сфере. Данный результат имеет прикладное и воспитательное значение, позволяя активизировать субъективно значимые возможности волонтерской деятельности для успешного вовлечения и закрепления в ней студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

студенты вуза, самореализация, волонтерство, механизмы самореализации, социальное служение, волонтерские проекты

Для цитирования: Шутенко Е. Н., Шутенко А. И., Мирошникова А. Н. Механизмы самореализации студентов в волонтерской деятельности // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 41–52. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.3>

Поступила: 25.09.2024 | Одобрена: 13.02.2024 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Mechanisms of students' self-realization in volunteer activities

E. N. SHUTENKO, A. I. SHUTENKO, A. N. MIROSHNIKOVA

ABSTRACT

Problem and objective. For the development of modern students as competent social actors, there is a problem of stimulating their volunteer work by expanding the possibilities for their self-realization. *The aim of the study* is to determine the features of the construction of volunteering, which activate the personal resources and abilities of students.

Research methods. The study used methods of conceptual reconstruction of the developing opportunities of volunteering, questionnaires, focus-group method, content analysis, thesaurus analysis, Self-actualization test (SAT) (version of POI Shostrom), and project method. The experimental work involved 184 students at the survey stage and 96 students at the testing stage, studying at the Belgorod State National Research University and Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (Russia). For processing of data the authors used methods of parametric statistics and significance of differences analysis on Student's t-test.

Results of the study. The data obtained from student surveys reflected subjectively significant features of volunteering, causing their desire for self-realization. As a result of the conceptual reconstruction of these data, the authors identified a set of psychological mechanisms of self-realization: expressive, inclusive, multi-contact, comparative, consolidating, facilitative, cognitive-reflexive, role, intentional, contemporaneous, trust, risky, sense-centric, and action-leading. Involvement of students in work on their own volunteer projects was highlighted as an organizational mechanism for their self-realization. According to the testing results, students of project volunteering, compared to students of event volunteering, had higher self-regard ($t_{emp}=5,8$), self-acceptance ($t_{emp}=5,5$), inner directed ($t_{emp}=5,1$), feeling reactivity ($t_{emp}=4,8$), nature of man ($t_{emp}=4,3$) synergy ($t_{emp}=3,9$).

Conclusion. The identified mechanisms of students' self-realization in volunteering do not have exact terminological analogues in research and in its totality represent a detailed picture of the conditions for their self-realization in this sphere. The obtained result has practical and educational value, allows activating subjectively significant possibilities of volunteering for student involvement and retention in it.

KEYWORDS

university students, self-realization, volunteering, mechanisms of self-realization, social service, volunteer projects

For Citation: Shutenko, E. N., Shutenko, A. I., & Miroshnikova, A. N. (2025). Mechanisms of students' self-realization in volunteer activities. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 41–52. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.3>

Received: 25 September 2024 | Approved: 13 February 2024 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Развитие студенческого волонтерства сегодня становится мощным фактором формирования у молодежи опыта социальной жизнедеятельности [1], профессионального становления [2] и разносторонней самореализации [3].

Согласно документам ООН, студенческое и молодежное волонтерство выступает важной составляющей международных гуманитарных проектов. В докладе «План действий по интеграции добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года» ценность добровольчества рассматривается «...через ту пользу, которую участие в этой деятельности приносит самим добровольцам» [4, с. 11]. Как отмечается в докладе: «Даже когда добровольцы участвуют в мероприятиях, выходящих за рамки первоначальных категорий, польза для их здоровья, благополучия и социального капитала может косвенно способствовать их общинам и обществу в целом» [4, с. 11]. Тем самым, констатируется благотворное влияние волонтерства на личность и общество.

В нашей стране студенческое волонтерство уже утвердилось как масштабное и массовое явление, получая весомую общественную поддержку, а его уникальный развивающий и созидательный потенциал привлекает большое внимание ученых различных научных направлений (социологии, философии, психологии, педагогики, культурологи, политологии, демографии и др.) [5; 6]. В работах Е.В. Богдановой, Т.А. Ромм, М.В. Певной, Т.А. Шульгиной и др. студенческое волонтерство рассматривается как важная воспитательная практика, как сфера гражданского и профессионального развития молодежи в контексте решения насущных гуманитарных проблем [7; 8].

По мнению авторов, волонтерство открывает путь для воспитания личности с активной жизненной позицией [9; 10], просоциальной мотивацией [11; 12], конструктивным познанием [13], моральными установками [14], развитой эмпатией [15], умением принимать решения [9], проявлять инициативу [16], преодолевать трудности эмоционального [17], профессионального [18; 19], социального и личностного характера [20].

В различных исследованиях отмечается несомненная значимость и притягательность сферы волонтерства для студентов, поскольку она отвечает их личностным ценностям [21] и открывает возможности для самореализации в качестве дееспособных, компетентных и жизнестойких субъектов [22]. При этом подчеркивается целостный, альтруистический, нравственно выраженный характер самореализации студентов-волонтеров, обретающих важный опыт достойного самосознания, проявления и оттачивания своих сущностных сил и способностей [23]. В контексте самореализации, пожалуй, трудно найти еще такую сферу деятельности, которая могла бы сравняться с поприщем волонтерства с точки зрения возможностей обеспечить доступные, социально приемлемые, благотворные и разнообразные формы самовыражения личности, незгоистические по своей сути и направленности [6; 8].

Между тем, несмотря на признание значительного потенциала волонтерской деятельности для разносторонней самореализации студентов [24], ее внутренние, развивающие возможности и механизмы активизации личностных способностей остаются пока малоизученными и не получили должной научной рефлексии в исследованиях студенческого волонтерства.

В работах изучается влияние волонтерства на профессиональную самореализацию студентов, которые обретают первичные навыки и умения по своей специализации [2; 18]. Однако, не менее важен общий личностно развивающий эффект волонтерства, диапазон которого позволяет студентам участвовать в широком спектре самых разнообразных сфер занятости, выполнять социальные функции, брать на себя часть ответственности, и вкладывать свою энергию и талант на благо других людей и общества в целом [25]. Этот гуманитарный, общечеловеческий промысел волонтерства требует личностного участия и самоотдачи, т. е. такого высшего, субъектного уровня самореализации, когда индивид вносит свой вклад в созидание окружающей жизни и тем самым реализует и преобразует самого себя.

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении специфических особенностей построения волонтерской среды и практики деятельности в ней студентов, приводящие в действие их внутренние морально-психологические ресурсы и личностные способности в ходе работы в статусе волонтеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Теоретическое пространство исследования сложилось на пересечении следующих подходов: 1) субъекто-центрический подход (полагает средо-образующую роль личности, реализующей себя в творческой деятельности); 2) деятельностный подход (выделяет ведущую роль деятельности и включенности индивида в различные практики для самореализации); 3) социокультурный подход (трактует самореализацию как процесс личностного воспроизведения социального опыта и ценностей культуры).

Методологические основы исследования включали принципы единства сознания и деятельности, развития и саморазвития, принцип сознательности и активности, принцип диалога, сотрудничества и доверия в социальном взаимодействии, принцип единства самореализации и социализации.

Исследовательская работа строилась посредством применения следующих групп методов.

Теоретические методы: концептуальный анализ, проблемное обобщение данных научной литературы, систематизация, обобщение и категориальная рефлексия развивающих факторов волонтерства.

Моделирующие методы: метод понятийной реконструкции.

Эмпирические методы: изучение документов, включенное наблюдение, анкетирование, метод фокус-групп, методы контент-анализа, нарративного и тезаурусного анализа, тестирование, выборочные интервью.

Формирующие методы: метод проектов.

Диагностические методы: «Самоактуализационный тест» (САТ) [26].

Статистические методы: методы параметрической статистики, сравнительный анализ диагностируемых различий по t-критерию Стьюдента.

Участники и логика исследования. В исследовании участвовали студенты двух вузов г. Белгорода: национального исследовательского университета и государственного технологического университета им В.Г. Шухова. В процесс анкетирования было вовлечено 184 студентов-волонтеров, в психологическом тестировании приняли участие 96 студентов.

Опытная работа проводилась в течение 2023-2024 учебного года и складывалась из двух этапов. На первом констатирующем этапе (1 семестр) выявлялись субъективно значимые аспекты волонтерской работы, ведущие к самореализации в ней студентов. На втором, сопроводительно-контрольном этапе (2 семестр) обеспечивалась поддержка волонтерских проектов студентов с отслеживанием их сравнительных данных по показателям самореализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Развивающие возможности волонтерства как механизмы самореализации студентов

В настоящем исследовании рассматривались субъективно значимые параметры волонтерской деятельности (ВД), которые стимулируют студентов активно проявлять себя, свои наклонности и таланты, прилагать усилия, знания и умения. Эти стимулирующие свойства волонтерства в их личностно-развивающем преломлении отвечали такой категории как **механизмы самореализации**.

Данное понятие отражает специфические особенности и условия деятельности студентов в сфере волонтерства, которые активизируют их личностный потенциал, их готовность предъявлять себя в качестве инициативных деятелей, способность вносить личностный вклад в общество, их решимость брать на себя ответственность и на практике достигать своих целей. Речь идет о присущих волонтерству атмосфере, содержанию и режиму выполнения деятельности, вдохновляющих студентов к самораскрытию и реализации своих сущностных сил на поприще социального служения и заботы.

Констатирующий этап исследования проводился на базе волонтерских центров двух вузов – центра «Добро Творец» (НИУ «БелГУ») и «Добро центра» БГТУ им В.Г. Шухова. В рамках работы данных центров на постоянной основе в сферу ВД вовлечено более 1 тысячи студентов, во временных акциях и мероприятиях задействуются порядка 7,5 тысяч студентов (около 5 тыс. студентов НИУ БелГУ и 2,5 тыс. студентов БГТУ).

Для исследования было отобрано 184 волонтера (в соотношении 112 и 72 студентов от каждого вуза) из числа наиболее активных и постоянных участников волонтерской работы. Констатирующий эксперимент проводился в начале 2-го семестра 2023-2024 учебного года и включал 2 фазы. На первой фазе проводилось анкетирование студентов на выявление значимых особенностей ВД для их самореализации. На второй фазе применялся метод фокус-групп для обсуждения полученных данных анкетирования, уяснения и понятийного уточнения мнений студентов посредством тезаурусного анализа. Было сформировано 3 фокус-группы в количестве 35 представителей волонтерского актива вузов (соответственно 23 и 12 студентов-волонтеров от каждого вуза).

Сбор данных осуществлялся путем опроса студентов по разработанной анкете. Студентам предлагалось ответить на следующий ряд вопросов:

- о Какие особенности волонтерской работы позволяют Вам лучше реализовать себя как личность?*
- о Что в содержании и характере волонтерской деятельности заставляет Вас проявлять себя, свои способности и таланты?*
- о В чем, на Ваш взгляд, заключается развивающий потенциал волонтерства для человека, который в нем участвует?*
- о В какой мере Вы можете сказать, что Вам удается реализовать себя в волонтерской деятельности и за счет чего это происходит?*
- о Можете ли Вы согласиться с тем, что волонтерская работа делает человека лучше? Если да, то почему?*
- о Как Вы считаете, зачем люди занимаются волонтерством? Что они получают от этого для себя?*
- о Что подвигло Вас заниматься волонтерской работой, и какие особенности этой деятельности вдохновляют Вас больше всего?*
- о Что есть такого в волонтерской работе, чего нет в других видах деятельности? Что Вы открыли в себе благодаря этой работе?*
- о Что Вам лично дает волонтерская деятельность? Как она повлияла на вашу жизнь и саморазвитие?*

Полученная совокупность ответов была подвергнута обработке методом контент-анализа, в ходе которого фиксировались тематически-экспрессивные высказывания и коннотации. Частота употребления сходных высказываний в ответах студентов указывала на уровень значимости определенной темы, отражающей тот аспект волонтерской работы, которому приписывалась роль некоего стимулятора и триггера самореализации (т. е. механизма). Локализация каждой темы в массиве ответов осуществлялась путем объединения близких по смыслу высказываний в одну категорию (смысловое «гнездо»). В итоге были выделены 15 самостоятельных семантических кластеров высказываний, маркирующих определенную значимую тему в ответах студентов.

На следующей фазе работы посредством метода фокус-групп и тезаурусного анализа была проведена концептуализация полученных кластеров высказываний, направленная на правильное понимание точного смысла наиболее распространенных высказываний через их анализ в группах и объяснения самими студентами того, что имелось в виду в их ответах.

В результате понятийной реконструкции полученных ответов был получен ряд формулировок-наименований, отражающих субъективно значимые **психологические механизмы самореализации** студентов в сфере волонтерства.

1. **Экспрессивный механизм** заключается в настроенности ВД на добровольное самовыражение студентов, на их самораскрытие в социально полезной работе. Как отмечали студенты в своих ответах, посредством ВД общество открывает для них подходящие «социальные ниши» для активности.
2. **Инклюзивный механизм** отражает безбарьерный, доступный характер ВД, в которой нет ограничений и барьеров для участия по признакам пола, возраста, национальности религии пр. Каждый студент вне зависимости от своих способностей, индивидуальных и физических возможностей может найти применение своим силам и желаниям сделать что-то полезное, проявить себя.
3. **Консолидирующий механизм** стимулирует активность студентов посредством их вхождения в некую социальную общность, консолидации с другими волонтерами и опыта командной работы. Чувствуя поддержку со стороны этой общности, студенты с большим энтузиазмом раскрывают свой потенциал («Легче проявить себя вместе с кем-то», «Вместе веселее работать»).
4. **Поликонтактный механизм** означает расширение коммуникативного пространства для самореализации студентов, возможность общения с разными людьми, завязывания новых контактов и дружеских отношений. Возможность внести свой вклад в других обеспечивает интенсивную персонализацию студентов как одного из ключевых моментов процесса их самореализации.
5. **Компаративный механизм** тесно связан с двумя предыдущими и заключается в возможности постоянного сравнения и идентификации с другими участниками ВД, с опытными волонтерами, с профессионалами своего дела и др. Как отмечали студенты, на их стремление реализовать себя в ВД повлиял пример тех, кто посвятил себя делу служения добру и другим людям.
6. **Фасилитационный механизм** (от англ. facilitate – облегчать) отражает раскрепощенную и благоприятную атмосферу внутри волонтерской среды, облегчающую проявление личностных качеств. Небюрократический, неформальный, открытый уклад ВД, коллективное принятие решений располагают студентов к открытости и проявлению личностной активности.
7. **Познавательный-рефлексивный механизм** отражает возможность лучше познать себя и окружающий мир в ВД. Расширение социальных контактов и географии мероприятий для участия студентов позволяет им иметь более адекватную картину мира и своего Я в нем. Оказывая помощь другим, студенты получают обратную связь о себе, что повышает их рефлексию.
8. **Интенциальный механизм** состоит в четкой направленности ВД на конкретное дело, давая возможность студентам на практике опробовать свои профессиональные навыки и самих себя. Достижение осязаемых результатов в решении общественно проблем повышает внутреннюю отдачу от работы.
9. **Контемпоральный механизм** отражает временной параметр самореализации студентов в ВД, чьи усилия и активность становятся не только уместными и социально значимыми, но и своевременными, ожидаемыми в нужное время и час. Будучи безбарьерной и оперативной, ВД позволяет студентам реализовать себя «здесь и сейчас» без проволочек, препон, раскачек.
10. **Ролевой механизм** открывает для студентов возможность изменить свой ролевой статус, обрести более весомую роль для полноценного участия в жизни общества. ВД позволяет студентам попробовать себя не в одной, а в нескольких ролях на поприще различных форм социального служения, что расширяет репертуар новых образов «Я» и диапазон самопроявлений.
11. **Трастовый механизм** отражает высокий уровень изначального доверия и принятия, который существует в обществе по отношению ко всем волонтерам. Как отмечают студенты, сознание того, что другие люди тебе доверяют, расположены к тебе, надеются на тебя, служит мощным мотивирующим и раскрепощающим стимулом для самопроявления.
12. **Рискологический механизм** выступает специфическим стимулом для самореализации студентов в ВД, которая зачастую связана с опасностью и риском для жизни, особенно в прилегающем к СВО регионе волонтерства. Ситуация опасности отпугивает одних студентов, и в то же время притягивает других, готовых рискнуть, испытать себя, побороть свои страхи и комплексы.
13. **Смыслоцентрический (духовный) механизм** ВД приводит в действие моральные ресурсы и нравственные чувства студентов. Именно наполненность смыслом ВД, ее направлен-

ность на такие ценности как добро, бескорыстие, совесть, справедливость, забота и др. заставляет студентов обращаться к этой работе как поприщу для самореализации.

14. Поступковый механизм тесно связан с предыдущим и выделяется в ВД, давая студентам шанс совершить нечто важное и неординарное, перебороть равнодушие, взять на себя ответственность и осуществить социально значимое действие. Такой уровень самореализации требует самоотдачи, яркие образцы которой студенты находят в ВД, вдохновляясь ими в своей жизни.

Выявленные механизмы как независимые выделяются весьма условно, поскольку всегда опосредуют друг друга и, тесно переплетаясь, действуют в комплексе. Соотношение механизмов по степени значимости для студентов представлено на рисунке 1. Значимость каждого механизма определялась количеством его смысловых репрезентаций во всем массиве ответов студентов.

Рисунок 1 Распределение механизмов самореализации в волонтерской деятельности по степени субъективной значимости для студентов

Как показано на рисунке 1, бóльшую распространенность получили такие механизмы как познавательный-рефлексивный, интенциональный, экспрессивный, смыслоцентрический и инклюзивный. Из чего следует, что для самореализации студентов в ВД большое значение имеет возможность лучше познать мир и самих себя, достигать конкретных результатов, разносторонне проявлять себя, выразить свою нравственную позицию и беспрепятственно включаться в дело.

2. Организационный механизм обеспечения самореализации

Сопроводительно-контрольный этап работы был посвящен включению студентов в ВД, оказанию поддержки и отслеживанию показателей их самореализации. По содержанию данный этап центрировался на активизации еще одного механизма самореализации, который был выделен как автономный, поскольку отражал не столько влияние ВД на активность студентов, сколько влияние самих студентов на организацию и построение этой деятельности.

Проектный механизм заключается в возможности для студентов посредством ВД реализовать их собственные инициативы, начинания и идеи в виде проектов. Создавая и выполняя проекты, студенты обретают новое для себя качество, переходя в позицию субъектов, зачинателей нужных дел, становясь не просто участником ВД, но и ее носителем. Проектный механизм раскрывает творческие способности студентов, обеспечивая в комплексе действие выделенных выше психологических механизмов их самореализации.

Волонтерские проекты студентов Белгородских вузов направлены на решение наиболее актуальных задач региона, прилегающего к зоне проведения СВО. Специфика гуманитарной ситуации отразилась на проектах студентов.

Студенты юридического факультета ведут проект «Юридическая клиника» по оказанию правовой помощи пострадавшим жителям. Работая на пунктах временного размещения (ПВР) и выезжая в приграничные районы, студенты помогают им составлять документы на получение выплат, полагающихся компенсаций на возмещение ущерба в связи с повреждением жилья, утратой имущества и своих близких.

Студенты-медики реализуют проект «Школа тактической медицины». Помимо оказания медицинской помощи пострадавшим они обучают других студентов знаниям и навыкам экстренной медицинской помощи в полевых условиях. Студенты также включаются в работу бригад скорой помощи и работают на постах первичной медицинской помощи в ПВР.

Проект студентов-психологов направлен на оказание оперативной психологической помощи пострадавшим жителям, беженцам, их семьям и детям. Работая на ПВР, студенты применяют разработанные ими программы психологической реабилитации по преодолению стрессовых состояний, психологических травм, развитию адаптационных ресурсов и навыков.

Проект «Письмо за ленту» объединил студентов различных факультетов. В рамках проекта студенты пишут коллективные и индивидуальные письма военнослужащим в зону боевых действий, выражая свою поддержку, солидарность, чувства единения и благодарности, посвящая им стихи и рассказы, высылают поздравления и памятные обращения. Благодарный отклик военнослужащих вдохновляет студентов продолжать и развивать этот проект.

Опыт выполнения волонтерских проектов студентами НИУ «БелГУ» получил широкое признание и стал основой для проведения Всероссийской студенческой школы волонтера СВО (г. Губкин, 28-31 августа 2024 г.).

Для проверки влияния проектной деятельности студентов на процесс их самореализации в ВД было проведено их тестирование по методике CAT [26]. Данный метод диагностирует показатели, присущие самоактуализирующейся личности. Для проведения тестирования были сформированы две группы студентов. В первую группу (49 чел.) вошли студенты, эпизодически участвующие в ВД («событийные волонтеры» – СВ). Вторая группа (47 чел.) была отобрана из студентов, которые разрабатывали свои волонтерские проекты («проектные волонтеры» – ПВ). Тестирование складывалось из двух замеров – первичного и контрольного с интервалом в 5 месяцев (в начале и в конце 2-го семестра 2023-2024 учебного года). Первичный замер проводился до активного включения студентов в ВД, контрольный замер после включения.

Обобщенные результаты замеров в сравнительной репрезентации данных и указанием значений t-критерия отражены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные данные показателей самоактуализации студентов, участвующих в событийном и в проектном форматах волонтерства (по тесту CAT)

Шкалы CAT	До включения в работу			В ходе выполнения работы		
	СВ средн.	ПВ средн.	t _{эмп} при p≤0.05	СВ средн.	ПВ средн.	t _{эмп} при p≤0.05
Поддержка (I)	48.31	50.04	3.5	48.77	51.36	5.1
Ориентация во времени (Tc)	46.86	47.21	1.8	48.23	50.16	3.6
Ценностная ориентация (Sav)	49.14	49.67	1.3	50.27	51.44	2.6
Гибкость поведения (Ex)	47.05	47.71	0.8	48.36	50.13	2.4
Сензитивность к себе (Fr)	48.55	49.17	1.4	49.18	51.27	4.8
Спонтанность (S)	47.83	47.36	0.8	49.17	50.23	2.2
Самоуважение (Sr)	48.35	48.14	0.5	50.17	53.24	5.8
Самопринятие (Sa)	47.22	48.18	2.7	49.21	52.01	5.5
Природа человека (Nc)	50.17	51.25	0.4	50.75	52.68	4.3
Синергия (Sy)	49.84	50.13	0.6	50.28	52.41	4.1
Принятие агрессии (A)	50.21	49.87	0.8	50.82	52.44	2.9

Контактность (С)	49.78	51.32	3.1	50.64	52.87	3.2
Познавательные потребности (Cог)	50.74	50.28	0.8	51.32	52.21	1.9
Креативность (Сг)	48.61	50.13	2.9	49.73	51.26	2.8

Примечание: СВ – событийные волонтеры (N=49 чел.), ПВ – проектные волонтеры (N=47 чел.)

По результатам первичного замера значимых различий в данных студентов обеих групп не установлено. Средние показатели шкал находились в диапазоне статистической нормы. У студентов ПВ, отмечались несколько более высокие показатели по шкалам поддержки ($t_{ЭМП}=3,5$), контактности ($t_{ЭМП}=3,1$), креативности ($t_{ЭМП}=2,9$) и самопринятия ($t_{ЭМП}=2,7$). Данный факт отчасти объясняет большую готовность студентов этой группы вести свои проекты.

Результаты итогового замера показали общее повышение уровня самоактуализации у студентов обеих групп. Вместе с тем, у студентов ПВ данные повышения отмечаются более интенсивно. В сравнении с группой СВ они выделяются значимыми различиями по шкалам самоуважения ($t_{ЭМП}=5,8$), самопринятия ($t_{ЭМП}=5,5$), поддержки ($t_{ЭМП}=5,1$), сензитивности к себе ($t_{ЭМП}=4,8$), представления о природе человека ($t_{ЭМП}=4,3$) и синергии ($t_{ЭМП}=4,1$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе проведенных опросов студентов данные отражали ряд психологических механизмов их самореализации в волонтерской деятельности (экспрессивный, инклюзивный, консолидирующий, ролевой, интенциональный, смыслоцентрический, поступковый и др.). В своей совокупности эти механизмы дают развернутую картину факторов обеспечения самореализации студентов. Организационным условием такого обеспечения выступал механизм выполнения студентами собственных волонтерских проектов как эффективный способ включения студентов в волонтерство с точки зрения их самореализации.

Выявленные механизмы самореализации студентов в волонтерстве представляют развивающе-стимулирующие параметры данной деятельности, что расширяет возможности ее психолого-педагогической рефлексии. Этот результат согласуется и подтверждает данные ряда исследований, которые рассматривают самореализацию как атрибутивную функцию волонтерской деятельности, отвечающую характеру и содержанию данной деятельности, и обуславливающую ее высокий развивающий и воспитательный потенциал, открывая «короткий путь» приобщения к ней студенческой молодежи [16; 24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование было направлено на определение условий и особенностей построения волонтерской деятельности, способствующих успешной самореализации студентов. В ходе проведения специального анкетирования студентов была выделена совокупность смысловых кластеров, отражающих эти особенности. В результате понятийной реконструкции полученной совокупности были сформулированы следующие психологические механизмы: экспрессивный, инклюзивный, поликонтактный, компаративный, консолидирующий, фасилитационный, познавательно-рефлексивный, ролевой, интенциональный, контемпоральный, трастовый, рискологический, поступковый, смыслоцентрический. Данные механизмы активизируют раскрытие личностных способностей студентов, их желание внести свой вклад на благо общества.

Прикладная часть исследования была посвящена поиску и апробации организационных условий, приводящих к интенсивному действию выявленные механизмы. Среди таковых был определен механизм реализации студентами их волонтерских проектов. Применение данного механизма в регионе повышенной гуманитарной напряженности обусловил специфику волонтерских проектов студентов. Они носили подвижнический характер, были направлены на помощь и содействие пострадавшим жителям в гражданско-мобилизационном режиме работы. Выполняя в таких условиях свои проекты, студенты более активно включались в работу, реализуя себя

в качестве ее авторов и субъектов, выходя на социальный и нравственный уровень самореализации, преодолевая свои эгоистические стремления и посвящая свои усилия другим людям и обществу. По результатам тестирования студенты достигали большего самоуважения и самопринятия, большей автономии и понимания себя, укреплялась их вера в человека и целостность восприятия мира в его сложности и противоречивости.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 23-28-01508 «Воспитательный потенциал волонтерской деятельности как сферы продуктивной самореализации современной студенческой молодежи» (2023-2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ».

ЛИТЕРАТУРА

- Holmes K. et al. A Continuum of university student volunteer programme models // *Journal of Higher Education Policy and Management*, 2021, vol. 43(3), pp. 281-297. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1804658.
- Fényes H., Markos V., Mohácsi M. Volunteering among higher education students as part of individual career management // *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 2021, vol. 12(2), pp. 3-22. DOI: 10.14267/CJSSP.2021.2.1
- Shaw A., Dolan P. Youth Volunteering: new norms for policy and practice // *Volunteering*, 2022, vol. 4, no. 21, pp. 1-16. DOI: 10.5772/intechopen.108441.
- Глобальный обобщающий доклад «План действий по интеграции добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года». URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/reader/861> (дата обращения: 05.08.2024)
- Иванов Р.В. Активизация участия молодежи в волонтерской деятельности // *Социология*. 2022. № 1. С. 101-122.
- Горлова Н.И. Становление и развитие института волонтерства в России: история и современность. Москва: Ин-т Наследия, 2019. 290 с.
- Певная М.В. Студенческое волонтерство в России: особенности деятельности и мотивации волонтеров // *Высшее образование в России*. 2015. № 6. С. 81-88.
- Шульгина Т.А., Кетова Н.А. «Ты записался добровольцем?», или Зачем студенты идут в волонтеры // *Высшее образование в России*. 2020. Т. 29. № 1. С. 116-124. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-1-116-124
- Богданова Е.В. Воспитательный потенциал волонтерской деятельности студентов // *Волонтер*. 2014. № 1 (9). С. 6-20.
- Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Изд-во НГТУ, 2015. 383 с.
- Коган Е. А., Квон Д. А. Изучение мотивов волонтерской деятельности среди студенческой молодежи // *Перспективы науки и образования*. 2019. № 4 (40). С. 116-125. DOI: 10.32744/pse.2019.4.10
- Калинич В.С., Верпатова О.Ю. Волонтерство как средство проявления патриотизма // *Социология*. 2022. № 6. С. 66-73.
- Hu J. et al. Intention patterns predicting college students' volunteer service participation // *Heliyon*, 2023, vol. 9(11). DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21897.
- Lv Z., Ying C., Chen J. The impact of volunteer service on moral education performance and mental health of college students // *PLoS One*, 2024. vol. 19(4). DOI: 10.1371/journal.pone.0294586.
- Barker M-E, Crowfoot G, King J. Empathy development and volunteering for undergraduate healthcare students: A scoping review // *Nurse Education Today*, 2022, vol. 116. DOI: 10.1016/j.nedt.2022.105441.
- Lorente J., Küster-Boluda I., Vila N. The role of engagement in retaining volunteers // *International Review on Public and Nonprofit Marketing*. 2024, vol. 1(29). DOI: 10.1007/s12208-024-00412-x.
- Sewell M. et al. The social, emotional, and behavioral skill antecedents to college students' volunteering during the COVID-19 pandemic // *Journal of Research on Adolescence*, 2023, vol. 33(3), pp. 618-631. DOI: 10.1111/jora.12830
- Стародубцев В.А., Родионов П.В. Учебно-профессиональные волонтерские организации // *Высшее образование в России*. 2017. № 6 (213). С. 147-154.
- Мацюк Т.Б. Профессиональное развитие студентов вуза в волонтерской деятельности: Дисс. ... канд. психол. наук. Москва, 2019. 175 с.
- Pusztai G, Fényes H, Markos V. The effect of volunteering and voluntary group membership on student's persistence // *Heliyon*, 2021, vol. 7(9). DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07900.
- Акутина С.П. Волонтерство как ценностно-смысловая ориентация студентов в будущей профессиональной деятельности // *Гуманизация образования*. 2019. №1. С. 10-18. DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10002
- Llenares I.I., Sario J.A., Bialba D., Dela Cruz J.M. Volunteerism influences on student resilience and gratitude // *Journal of Psychology in Africa*, 2020, 30(3), pp. 211-216. DOI: 10.1080/14330237.2020.1777031.
- Arianti N.K., Koentjoro K. Volunteer altruistic behavior in terms of disaster threat type // *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 2023, vol. 15(1). DOI: 10.4102/jamba.v15i1.1478

24. Большов В.Б., Николаенко В.В. Волонтерство и волонтерская практика как способ самореализации студентов вузов // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 3 (17). С. 377-388.
25. Ariza A.C., Garcia E.G., Magaca E.C., Sanches-Rivas E. Volunteering in the university context: student perception and participation // *Education Sciences*, 2020. vol. 10(12). DOI: 10.3390/educsci10120380
26. Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализационный тест. Москва: Российское педагогическое агентство, 1995. 43 с.
27. Egorov V. K. Human capital and effective development // *Economic consultant*, 2020. Vol. 30 (2), P. 76-88. doi: 10.46224/ecoc.2020.2.7
28. Lin W., Cheng J. Online volunteering and subjective well-being in China // *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, Vol. 11, 1189. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03676-0>
29. Purwanto B.M., Rostiani R. The influence of enthusiasm and personal constraints on the intention to continue volunteering in an uncertain and turbulent environment // *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 2023, Vol. 20, P. 693-720. <https://doi.org/10.1007/s12208-022-00349-z>
30. Güntert S.T., Wehner T., Mieg H.A. Volunteering as a Psychosocial Resource. In: *Organizational, Motivational, and Cultural Contexts of Volunteering*. SpringerBriefs in Psychology. Springer, Cham, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92817-9_4
31. Mannarini T., Rochira A., Montecolle S., Meli E. Volunteering and Subjective Well-being. In: Guidi, R., Fonović, K., Cappadozzi, T. (eds) *Accounting for the Varieties of Volunteering*. Nonprofit and Civil Society Studies. Springer, Cham, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70546-6_13

REFERENCES

1. Holmes, K. et al. A Continuum of university student volunteer programme models. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 2021, vol. 43(3), pp. 281-297. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1804658.
2. Fényes, H., Markos, V., Mohácsi, M. Volunteering among higher education students as part of individual career management. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 2021, vol. 12(2), pp. 3-22. DOI: 10.14267/CJSSP.2021.2.1
3. Shaw, A., Dolan, P. Youth Volunteering: new norms for policy and practice. *Volunteering*, 2022, vol. 4(2), pp. 1-16. DOI: 10.5772/intechopen.108441.
4. Global synthesis report: Plan of action to integrate volunteering into the 2030 Agenda. Available at: <https://youthlib.mirea.ru/ru/reader/861> (accessed 05.08.2024)
5. Ivanov, R.V. Enhancing youth participation in volunteering. *Sociology*, 2022, no.1, pp. 101-122. (In Russ., abstr. in Engl.)
6. Gorlova, N.I. Genesis and development of volunteering in Russia: history and contemporaneity. Moscow, Heritage Inst. Publ. 2019, 290 p. (In Russ.)
7. Pevnaya, M.V. Student volunteering: motivation of volunteers and specific features of their activity. *Higher Education in Russia*, 2015, no. 6, pp. 81-88. (In Russ., abstr. in Engl.)
8. Shulgina, T.A., Ketova, N.A. "Have You Volunteered?": Or why students become volunteers. *Higher Education in Russia*, 2020, vol. 29, no. 1, pp. 116-124. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-1-116-124 (In Russ., abstract in Eng.)
9. Bogdanova, E.V. Educational potential of students' volunteer activities. *Volunteer*, 2014, no. 1 (9), pp. 6-20. (In Russ.)
10. Romm, T.A., Bogdanova, E.V. Upbringing. Volunteering. Youth: Monograph. Novosibirsk, SD RAS Publ., NSTU Publ., 2015, 383 p. (In Russ.)
11. Kogan, E.A., Kvon, D.A. Studying the motives of volunteering among students. *Perspectives of Science and Education*, 2019, vol. 40 (4), 116-125. DOI: 10.32744/pse.2019.4.10
12. Kalinich, V.S., Verpatova, O.Yu. Volunteering as a means of showing patriotism. *Sociology*, 2022, no. 6, pp. 66-73. (In Russ., abstract in Eng.)
13. Hu, J. et al. Intention patterns predicting college students' volunteer service participation. *Heliyon*, 2023, vol. 9(11). DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21897
14. Lv, Z., Ying, C., Chen, J. The impact of volunteer service on moral education performance and mental health of college students. *PLoS One*, 2024, vol. 19(4). DOI: 10.1371/journal.pone.0294586
15. Barker, M-E, Crowfoot, G, King, J. Empathy development and volunteering for undergraduate healthcare students: A scoping review. *Nurse Education Today*, 2022, vol. 116. DOI: 10.1016/j.nedt.2022.105441
16. Lorente, J., Küster-Boluda, I., Vila, N. The role of engagement in retaining volunteers. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 2024, vol. 1(29). DOI: 10.1007/s12208-024-00412-x
17. Sewell, M. et al. The social, emotional, and behavioral skill antecedents to college students' volunteering during the COVID-19 pandemic. *Journal of Research on Adolescence*, 2023, vol. 33(3), pp. 618-631. DOI: 10.1111/jora.12830
18. Starodubtsev, V.A., Rodionov, P.V. Training and professional volunteer organizations. *Higher Education in Russia*, 2017, no. 6 (213), pp. 147-154. (In Russ. abstract in Eng.)
19. Matsyuk, T.B. Professional development of university students in volunteer activities: Diss. Cand. Psychol. Sci. Moscow, 2019. 175 p. (In Russ.)
20. Pusztai, G, Fényes, H, Markos, V. The effect of volunteering and voluntary group membership on student's persistence. *Heliyon*, 2021, vol. 7(9). DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07900
21. Akutina, S.P. Volunteering as a value-semantic orientation of students in future professional activity. *Humanization of Education*, 2019, no. 1, pp. 10-18. DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10002
22. Llenares, I.I., Sario, J.A., Bialba, D., Dela Cruz, J.M. Volunteerism influences on student resilience and gratitude. *Journal of Psychology in Africa*, 2020, 30(3), pp. 211-216. DOI: 10.1080/14330237.2020.1777031
23. Arianti, N.K., Koentjoro, K. Volunteer altruistic behavior in terms of disaster threat type. *Jàmbá: Journal of*

- Disaster Risk Studies*, 2023, vol. 15(1). DOI: 10.4102/jamba.v15i1.1478
24. Bol'shov, V.B., Nikolaenko, V.V. Volunteering and volunteer practice as a way of university students' self-realization. *Social competence*, 2020, vol. 5, no. 3 (17), pp. 377-388. (In Russ., abstract in Eng.)
 25. Ariza, A.C. et al. Volunteering in the university context: student perception and participation. *Education Sciences*, 2020, vol. 10(12), DOI: 10.3390/educsci10120380
 26. Gozman, L.Ya., Kroz, M.V., Latinskaya M.V. Self-actualization test. Moscow, Rospedagency Publ., 1995, 44 p.
 27. Egorov V. K. Human capital and effective development. *Economic consultant*, 2020, vol. 30 (2), pp. 76-88. doi: 10.46224/ecoc.2020.2.7
 28. Lin W., Cheng J. Online volunteering and subjective well-being in China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, vol. 11, 1189. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03676-0>
 29. Purwanto B.M., Rostiani R. The influence of enthusiasm and personal constraints on the intention to continue volunteering in an uncertain and turbulent environment. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 2023, vol. 20, pp. 693-720. <https://doi.org/10.1007/s12208-022-00349-z>
 30. Güntert S.T., Wehner T., Mieg H.A. Volunteering as a Psychosocial Resource. In: Organizational, Motivational, and Cultural Contexts of Volunteering. SpringerBriefs in Psychology. Springer, Cham, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92817-9_4
 31. Mannarini T., Rochira A., Montecolle S., Meli E. Volunteering and Subjective Well-being. In: Guidi, R., Fonović, K., Cappadozzi, T. (eds) Accounting for the Varieties of Volunteering. Nonprofit and Civil Society Studies. Springer, Cham, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70546-6_13

Авторы

Шутенко Елена Николаевна
(Россия, Белгород)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0002-4499-2756
Scopus Author ID: 56809459300

Шутенко Андрей Иванович
(Россия, Белгород)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры стратегического управления
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
E-mail: avalonbel@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8385-3660
Scopus Author ID: 55916050800

Мирошникова Александра Николаевна
(Россия, Белгород)

Аспирант, кафедры общей и клинической психологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: 574624@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0009-0000-5261-8759

Authors

Elena N. Shutenko
(Russia, Belgorod)

Cand. Sci. (Psychology), Associate Professor,
Department of the General and Clinical Psychology
Belgorod State National Research University
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0002-4499-2756
Scopus Author ID: 56809459300

Andrey I. Shutenko
(Russia, Belgorod)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor,
Department of Strategic Management
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
E-mail: avalonbel@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8385-3660
Scopus Author ID: 55916050800

Alexandra N. Miroshnikova
(Russia, Belgorod)

Postgraduate student, Department of the General and Clinical Psychology
Belgorod State National Research University
E-mail: 574624@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0009-0000-5261-8759

Вклад автора

Шутенко Е. Н.: концептуализация, методология, верификация данных, формальный анализ, проведение исследования, создание черновика рукописи

Шутенко А. И.: концептуализация, методология, администрирование данных, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием, администрирование проекта, получение финансирования

Мирошникова А. Н.: проведение исследования, формальный анализ, создание черновика рукописи, визуализация

Author contribution

Elena N. Shutenko: Conceptualization, Methodology, Validation, Formal analysis, Investigation, Writing - Original Draft

Andrey I. Shutenko: Conceptualization, Methodology, Data curation, Writing - Review & Editing, Project administration, Supervision, Funding acquisition

Alexandra N. Miroshnikova: Investigation, Formal analysis, Writing - Original Draft, Visualization

© Шутенко Е. Н., Шутенко А. И., Мирошникова А. Н., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Elena N. Shutenko, Andrey I. Shutenko,
Alexandra N. Miroshnikova, 2025

The author's declared no conflicts of interest